

Competencia percibida en reanimación cardiopulmonar: papel de la formación y experiencia profesional en enfermeras españolas

Perceived competence in cardiopulmonary resuscitation: the role of training and professional experience among Spanish nurses

María Plaza-Carmona*

Complejo Asistencial Universitario de León, León, España

Recibido: 14 febrero 2026

Aceptado: 24 abril 2026

Publicado: 1 junio 2026

*Correspondencia: María Plaza-Carmona — mplazcar@gmail.com

Resumen

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una intervención esencial en emergencias cardiovasculares, en la que la formación continua y la experiencia profesional influyen en la percepción de competencia del personal de enfermería. Analizar dicha percepción permite identificar áreas de mejora y diseñar estrategias formativas más efectivas. Se realizó un estudio descriptivo transversal entre marzo y mayo de 2024 con 196 enfermeros españoles en ejercicio activo. La muestra se obtuvo mediante muestreo en bola de nieve a través de redes sociales. Se aplicó un cuestionario sobre percepción de conocimientos en RCP y se analizaron variables de experiencia laboral y género mediante estadísticas descriptiva, pruebas de chi cuadrado y ANOVA ($p < 0,05$). Las enfermeras con <5 años y con 11–15 años de experiencia reportaron las percepciones más altas en rapidez para iniciar la RCP (media = 4,96 y 4,95) y en identificación de pacientes no reanimables (media = 4,75 y 4,86). En cuanto al género, los hombres mostraron mayor percepción de rapidez (media = 5,00) y las mujeres, en mayor percepción en identificación de pacientes no reanimables (media = 4,80), sin significación estadística. La única diferencia significativa se observó en la percepción de que la decisión de realizar RCP debe recaer exclusivamente en personal sanitario ($p = 0,02$), con mayor apoyo en profesionales con >20 años de experiencia. Aunque la percepción de competencia en RCP es globalmente positiva, no siempre se corresponde con los conocimientos objetivos descritos en la literatura. La formación continua con metodologías activas y simulación clínica es clave para mejorar la autoconfianza y garantizar la calidad asistencial.

Palabras clave: Parada cardiorrespiratoria, Competencia percibida, Enfermería, Formación, Experiencia profesional

Abstract

Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is an essential intervention in cardiovascular emergencies, where continuous training and professional experience influence the nursing staff's perception of competence. Analyzing this perception allows for the identification of areas for improvement and the design of more effective training strategies. A descriptive cross-sectional study was conducted between March and May 2024 with 196 actively practicing Spanish nurses. The sample was obtained through snowball sampling via social media. A questionnaire on perceived knowledge in CPR was administered, and variables of work experience and gender were analyzed using descriptive statistics, chi-square tests, and ANOVA ($p < 0.05$). Nurses with less than

5 years and those with 11–15 years of experience reported the highest perceptions of speed in initiating CPR (mean = 4.96 and 4.95) and in identifying non-resuscitable patients (mean = 4.75 and 4.86). Regarding gender, men showed a higher perception of speed (mean = 5.00) while women showed a greater perception in identifying non-resuscitable patients (mean = 4.80), with no statistical significance. The only significant difference observed was in the perception that the decision to perform CPR should rest exclusively with healthcare personnel ($p = 0.02$), with more support from professionals with over 20 years of experience. Although the perception of competence in CPR is generally positive, it does not always align with the objective knowledge described in the literature. Continuous training using active methodologies and clinical simulation is key to enhancing self-confidence and ensuring quality care.

Keywords: CPR, Perceived competence, Nursing, Training, Professional experience

Introducción

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una intervención crucial en la atención de emergencias cardiovasculares, con la capacidad de influir significativamente en la supervivencia y las secuelas neurológicas de los pacientes que experimentan un paro cardiorrespiratorio¹. Desde la introducción de las primeras guías de RCP en la década de 1960, se ha destacado la importancia de la formación continua para garantizar la calidad de las maniobras y maximizar su eficacia².

El personal de enfermería, debido a su proximidad constante a los pacientes y su papel en la atención primaria y especializada, desempeña un papel esencial en la implementación de las maniobras de RCP. Sin embargo, diversos estudios han señalado deficiencias en los conocimientos y habilidades en RCP entre los profesionales de este colectivo. Por ejemplo, un estudio realizado en la Región de Murcia encontró que solo un 7% del personal de enfermería cumplía con los estándares internacionales de actualización de conocimientos en RCP, lo que resalta la necesidad de reforzar los programas educativos en este ámbito³.

Además, la percepción de los propios profesionales sobre sus competencias en RCP puede influir en su disposición para actuar en situaciones críticas. En el Hospital Sant Llorenç de Viladecans, el personal de enfermería evaluó sus conocimientos en RCP con una puntuación media de 6,76 sobre 10, lo que evidencia una percepción moderada y destaca la necesidad de una formación más estructurada y regular⁴. Este fenómeno no es exclusivo de España; estudios internacionales también han identificado una correlación directa entre la frecuencia de la formación y la percepción de competencia en RCP⁵.

Recientemente, la actualización de las guías del Comité Internacional de Enlace en Reanimación (ILCOR) en 2024 ha enfatizado la importancia de implementar metodologías innovadoras de aprendizaje para profesionales de la salud, incluyendo simulaciones de alta fidelidad y formación basada en casos clínicos reales⁶. Estas estrategias no solo mejoran los conocimientos técnicos, sino que también fortalecen la confianza de los profesionales en su capacidad para actuar durante emergencias.

Objetivos

Objetivo general

- Analizar la percepción de la competencia en reanimación cardiopulmonar (RCP) entre los enfermeros en España, examinando la influencia de la experiencia profesional y el género en dicha percepción, con el fin de identificar áreas de mejora en la formación continua y contribuir al diseño de estrategias educativas más eficaces.

Objetivos específicos

- Evaluar la percepción de los conocimientos relacionados con la rapidez en el inicio de las maniobras de RCP y la identificación de pacientes no reanimables entre enfermeros españoles en ejercicio activo.
- Analizar la relación entre los años de experiencia profesional y la percepción de competencia en RCP.
- Examinar las diferencias en la percepción de competencia en RCP según el género de los profesionales.

Metodología

Estudio descriptivo transversal que utilizó datos recopilados entre marzo y mayo de 2024. Un total de 196 enfermeros españoles que utilizaban redes sociales y aceptaron participar en el estudio formaron parte de este. No se estimó un tamaño muestral, ya que se buscó incluir a toda la población objetivo. Los criterios de inclusión requerían que los participantes estuvieran en ejercicio activo de la enfermería durante el periodo de recolección de datos, sin importar el servicio en el que trabajaran o su edad. Se empleó una técnica de muestreo en bola de nieve, animando a los participantes a compartir y distribuir el cuestionario a través de sus redes sociales y contactos profesionales, lo que permitió una distribución más amplia y diversa. Las invitaciones para participar en el estudio se enviaron mediante Twitter, Instagram y WhatsApp. Tras la difusión inicial, se utilizó el enfoque de bola de nieve para fomentar que los participantes compartieran el cuestionario en sus propios perfiles de redes sociales.

Para analizar la percepción de conocimientos en RCP en enfermeros, se realizó un análisis estadístico utilizando el programa SPSS versión 27, que incluyó estadística descriptiva y comparativa.

Se calcularon las medias y desviaciones estándar de las puntuaciones relacionadas con la rapidez para iniciar las maniobras de RCP y la necesidad de identificar pacientes no reanimables, segmentadas por experiencia laboral (<5, 5-10, 11-15, 16-20, >20 años) y género (hombres y mujeres). Además, se empleó una prueba de chi cuadrado para evaluar la relación entre estas variables categóricas y las puntuaciones analizadas, considerando un nivel de significación de $p < 0,05$. Por último, se realizó un análisis ANOVA para identificar diferencias significativas según los grupos de experiencia laboral.

Resultados

En relación con la percepción de conocimientos sobre RCP según la experiencia laboral, se observaron diferencias en las puntuaciones promedio. Los enfermeros con menos de 5 años de experiencia reportaron las percepciones más altas tanto en la rapidez para iniciar la RCP (media = 4,96) como en la identificación de pacientes no reanimables (media = 4,75). De manera similar, los enfermeros con 11-15 años de experiencia también presentaron puntuaciones elevadas en rapidez (media = 4,95) y en la identificación de pacientes no reanimables (media = 4,86). No obstante, el análisis mediante la prueba de chi cuadrado reveló que no existía una rela-

ción estadísticamente significativa entre la experiencia laboral y la percepción de rapidez en RCP ($p = 0,151$).

En cuanto a las diferencias por género, los hombres mostraron una percepción levemente superior en rapidez para iniciar las maniobras de RCP, con una media de 5,00 frente a 4,91 en mujeres. Por otro lado, las mujeres manifestaron una percepción más alta en la necesidad de identificar pacientes no reanimables, con una media de 4,80 en comparación con 4,61 en los hombres. Aunque estas diferencias son observables en las medias, no fueron estadísticamente significativas en el contexto del análisis (**Tabla 1**).

Los resultados del análisis mostraron diferencias en la percepción de diversos aspectos relacionados con los conocimientos sobre RCP según los grupos de experiencia laboral. En cuanto a la importancia de la rapidez para iniciar las maniobras de RCP y su impacto en la reducción de daños neurológicos, los enfermeros con menos de 5 años de experiencia y aquellos con 11-15 años obtuvieron las puntuaciones más altas (media = 4,96), mientras que los profesionales con 16-20 años reportaron una puntuación ligeramente inferior (media = 4,65). Sin embargo, el análisis ANOVA no encontró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos ($F = 2,36$, $p = 0,06$) (**Tabla 2**).

Tabla 1. Estadísticas descriptivas por experiencia laboral y género.

Experiencia Laboral	Género	Rapidez en iniciar RCP (Media \pm DE)	Identificación de pacientes no reanimables (Media \pm DE)
11-15 años	Hombre	5,00 \pm 0,00	4,50 \pm 0,71
11-15 años	Mujer	4,95 \pm 0,22	4,90 \pm 0,30
16-20 años	Hombre	-	-
16-20 años	Mujer	4,65 \pm 1,06	4,53 \pm 0,80
5-10 años	Hombre	5,00 \pm 0,00	5,00 \pm 0,00

Tabla 2. Relación entre experiencia laboral, género y percepción sobre RCP.

Variable	Categoría	Rapidez en iniciar RCP (Media \pm DE)	Identificación de pacientes no reanimables (Media \pm DE)	Valor p
Experiencia laboral	< 5 años	4,96 \pm 0,18	4,76 \pm 0,21	0,151
	5-10 años	4,95 \pm 0,22	4,77 \pm 0,19	0,364
	11-15 años	4,96 \pm 0,16	4,87 \pm 0,11	0,232
	16-20 años	4,65 \pm 0,25	4,53 \pm 0,29	0,321
	+20 años	4,91 \pm 0,21	4,84 \pm 0,17	0,211
Género	Hombre	5,00 \pm 0,00	4,61 \pm 0,26	0,151
	Mujer	4,91 \pm 0,23	4,80 \pm 0,18	0,231

Respecto a la necesidad de identificar a los pacientes no reanimables, los enfermeros con más de 20 años de experiencia presentaron una percepción elevada (media =

4,84), seguidos de aquellos con 11-15 años de experiencia (media = 4,87) (**Tabla 2**). A pesar de estas diferencias, no se observaron variaciones estadísticamente significativas ($F = 0,91$, $p = 0,46$). De manera simi-

lar, las percepciones sobre la identificación de pacientes con mayor riesgo de precisar RCP fueron consistentes entre los grupos, con medias que oscilaron entre 4,29 y 4,52, sin diferencias significativas ($F = 0,15$, $p = 0,96$).

En relación con la exclusividad del personal sanitario para decidir sobre la realización de maniobras de RCP, los resultados indicaron diferencias significativas entre los grupos ($F = 2,91$, $p = 0,02$). Los enfermeros con más de 20 años de experiencia mostraron una mayor percepción de que esta decisión debe corresponder exclusivamente a los profesionales sanitarios (media = 2,00), en comparación con los grupos con menos experiencia. Finalmente, en cuanto a la influencia de la información

disponible sobre el paciente para decidir si continuar o detener la RCP, las puntuaciones fueron similares entre los grupos, con medias entre 3,47 y 4,04, y sin diferencias estadísticamente significativas ($F = 1,00$, $p = 0,41$).

En general, aunque se observaron algunas variaciones en las percepciones según los años de experiencia, solo se identificaron diferencias estadísticamente significativas en la percepción relacionada con la exclusividad del personal sanitario para tomar decisiones sobre la realización de maniobras de RCP. Estos hallazgos destacan la importancia de profundizar en las posibles influencias de la experiencia laboral en la percepción de conocimientos sobre RCP (**Tabla 3**).

Tabla 3. Resultados del análisis ANOVA por grupos de experiencia laboral.

Pregunta	Media (11-15 años)	Media (16-20 años)	Media (5-10 años)	Media (< 5 años)	Media (> 20 años)	Valor F	Valor p
Considera que la rapidez con la que inicie las maniobras de RCP puede disminuir el riesgo de daños neurológicos.	4,96	4,65	4,95	4,96	4,91	2,36	0,06
Considera necesario que los pacientes no reanimables estén identificados (por ej. en el hospital o incluso en la historia de Atención Primaria).	4,87	4,53	4,77	4,76	4,84	0,91	0,46
Considera necesario que los pacientes con más riesgo de precisar RCP estén identificados en el hospital.	4,52	4,29	4,43	4,48	4,42	0,15	0,96
Considera que el personal sanitario debe ser exclusivamente quién debe iniciar o no una RCP.	1,39	1,35	1,50	1,61	2,00	2,91	0,02
Cree que la información que tiene usted del paciente puede hacer que se pare la RCP.	4,04	3,47	3,77	3,65	3,82	1,00	0,41

Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar la percepción de los conocimientos necesarios para llevar a cabo una RCP entre el personal de enfermería en España, considerando la influencia de factores como la experiencia profesional y la formación continua. Los hallazgos obtenidos se centraron en la autopercepción de la rapidez para iniciar maniobras de RCP, la capacidad para identificar pacientes no reanimables, la detección de pacientes de alto riesgo y la atribución de responsabilidad en la toma de decisiones relacionadas con la reanimación.

Percepción del conocimiento y su correspondencia con la literatura previa

Uno de los principales resultados muestra que los profesionales con menos de 5 años de experiencia, así como

aquellos con entre 11 y 15 años, presentan una alta percepción de su capacidad para iniciar la RCP de forma rápida (media de 4,96 y 4,95 sobre 5, respectivamente). Esta autopercepción elevada es coherente con lo encontrado en estudios previos realizados⁷. Si nos centramos en España, Castillo-García et al. hallaron que los enfermeros del Hospital Sant Llorenç de Viladecans otorgaban a sus conocimientos sobre RCP una puntuación media de 6,76 sobre 10, similar a la percepción del personal médico, lo que sugiere una percepción de competencia bastante sólida en el colectivo enfermero⁴. Además, dicho estudio observó una autovaloración ligeramente mayor en servicios de urgencias, aunque sin diferencias estadísticamente significativas, lo que resulta congruente con la elevada percepción general identificada en nuestro análisis.

Sin embargo, debe subrayarse la diferencia entre percepción subjetiva y conocimiento real. Tanto el presente

estudio como el de Castillo-García et al.⁴ se basan en la autopercepción de los participantes. En contraste, investigaciones como la de Sánchez García et al.³, que evaluaron el conocimiento real mediante pruebas objetivas, evidenciaron un nivel de conocimientos más limitado: la media de respuestas correctas fue de 8,8 sobre 20, y solo el 37,6% de los profesionales superó el 50% de aciertos. Esta discrepancia entre percepción y conocimiento real también fue documentada por Lazo Caparrós⁸, quien encontró que, aunque muchos trabajadores no sanitarios se sentían conocedores de la RCP y el uso del DEA, más de la mitad reconocía no saber cómo actuar ante un paro cardíaco. Este desfase evidencia una limitación metodológica recurrente en estudios basados en autoinforme⁸.

Experiencia profesional, formación continua y su impacto en la percepción

En relación con la experiencia profesional, nuestro análisis no halló una asociación estadísticamente significativa entre los años de experiencia y la percepción de rapidez para iniciar la RCP ($p = 0,151$). Este hallazgo contrasta con lo descrito por Sánchez García et al., quienes sí encontraron que una mayor experiencia, especialmente en servicios de urgencias, se correlacionaba con mejores resultados en pruebas objetivas de conocimiento³. Además, señalaron que los profesionales con más años de experiencia habían realizado un mayor número de cursos de RCP, y que la formación más reciente (posterior a 2011) se asociaba con niveles de conocimiento significativamente superiores, datos que coinciden con otros trabajos internacionales⁹⁻¹¹. Esta aparente disonancia puede indicar que la experiencia no siempre se traduce en una percepción más elevada de competencia, aunque sí puede estar vinculada a un mejor rendimiento objetivo¹⁰.

Un resultado especialmente relevante fue la diferencia significativa en la percepción sobre la exclusividad del personal sanitario para tomar decisiones relativas a la RCP ($p = 0,02$). Los profesionales con más de 20 años de experiencia mostraron una mayor inclinación a considerar que esta decisión debe ser competencia exclusiva del personal sanitario (media = 2,00). Este hallazgo podría interpretarse como un reflejo de una mayor madurez profesional y una interiorización más profunda del rol autónomo de la enfermería en el proceso de toma de decisiones clínicas¹²⁻¹⁴. Esta perspectiva coincide con lo señalado por Kangasniemi et al.⁵, quienes destacan que los derechos profesionales de la enfermería, sustentados en principios éticos y marcos legislativos, requieren de una autonomía real para garantizar la calidad de la atención y el desarrollo de la profesión.

Necesidades formativas y estrategias metodológicas

La literatura revisada coincide en destacar la necesidad de una formación continua y de calidad en RCP¹⁵. Si bien Sánchez García et al.³ reportaron que el 93% de su muestra cumplía con la recomendación de la AHA de realizar un curso cada dos años, el bajo nivel de conocimientos objetivos sugiere que la mera frecuencia no garantiza una preparación adecuada. En este sentido, la metodología de enseñanza emerge como un factor clave^{16,17}.

Lazo Caparrós evidenció que gran parte de los trabajadores no sanitarios encuestados no había recibido formación reciente y que, en muchos casos, esta consistía únicamente en sesiones informativas poco estructuradas⁸. Diversos autores coinciden en la necesidad de implementar metodologías activas, basadas en la simulación clínica y el aprendizaje experiencial, para mejorar tanto la adquisición de conocimientos como la autoconfianza profesional¹⁷⁻²¹. Esta línea de acción se alinea con las recomendaciones de las últimas guías IL-COR, que subrayan la importancia de una formación práctica de alta fidelidad, centrada en casos clínicos reales y en el desarrollo de habilidades no técnicas, como la toma de decisiones bajo presión.

Limitaciones del estudio y líneas futuras

Entre las principales limitaciones de este estudio destaca el uso de un muestreo en bola de nieve a través de redes sociales, lo que podría haber generado un sesgo de selección. Es posible que la muestra esté sobrerrepresentada por profesionales con mayor interés o exposición previa a la RCP, lo que podría inflar la percepción de conocimientos.

Asimismo, la dependencia exclusiva de medidas de autopercepción limita la posibilidad de extraer conclusiones firmes sobre el nivel real de competencia. Como se ha evidenciado en estudios anteriores, la percepción no siempre se correlaciona con el conocimiento práctico ni con la habilidad técnica. Por tanto, futuras investigaciones deberían combinar evaluaciones objetivas (cuestionarios, estaciones prácticas o simulaciones clínicas) con medidas de autopercepción para obtener una visión más integral. También sería relevante analizar el impacto de diferentes metodologías de formación en la adquisición y retención de competencias en RCP.

Conclusiones

Los resultados del estudio muestran que la percepción de competencia en reanimación cardiopulmonar (RCP) entre los enfermeros españoles es generalmente elevada, especialmente en relación con la rapidez en el inicio de las maniobras y la identificación de pacientes no reanimables. Sin embargo, esta percepción no se asocia de

forma significativa con la experiencia profesional en la mayoría de las variables analizadas.

La única diferencia estadísticamente significativa se observó en la percepción sobre la exclusividad del personal sanitario en la toma de decisiones relacionadas con la RCP, con mayor apoyo entre los profesionales con más de 20 años de experiencia, lo que podría reflejar una mayor consolidación de la autonomía profesional.

Asimismo, los hallazgos refuerzan la posible discrepancia entre la autopercepción de competencia y los conocimientos objetivos descritos en la literatura, subrayando la necesidad de incorporar evaluaciones objetivas junto a estrategias de formación continua basadas en metodologías activas y simulación clínica.

Financiación

No se recibió financiación para la investigación, autoría y/o publicación de este artículo.

Contribución de autoría

María Plaza Carmona: Validación, Metodología, Investigación, Análisis formal, Recopilación de datos, Concep-

tualización, Redacción - borrador inicial, Redacción - revisión y edición, Supervisión. Carmen Juan García: Redacción - borrador inicial, Investigación, Metodología. Leticia Martínez González: Redacción - borrador inicial, Recopilación de datos, Investigación.

Conflictos de interés

Los autores declaran que no hay ningún conflicto de interés comercial o financiero para esta investigación.

Disponibilidad de datos

El conjunto de datos que respalda los resultados de este estudio se encuentra disponible bajo previa solicitud razonable al autor de correspondencia.

Uso de herramientas de inteligencia artificial

Los autores declaran que no se ha utilizado ninguna herramienta de inteligencia artificial (como ChatGPT, Copilot, Gemini, u otras) en la redacción, análisis o revisión de este artículo.

Referencias

1. Virani S, Alonso A, Benjamin EJ, Bittencourt M. Heart disease and stroke statistics 2020 update: a report from the American Heart Association. *Circulation*. 2020;141(2). Disponible en: <https://doi.org/10.1161/cir.0000000000000746>.
2. Chik M, Ahmad A, Kunjukunju A, Omar M, Fariza N, Yusof P. Conocimiento y práctica de la reanimación cardiopulmonar (RCP) entre enfermeras registradas. *Open Access J Nurs*. 2023;6(2):30--36.
3. Sánchez-García A, Fernández-Alemán J, Alonso Pérez N, Hernández Hernández I, Navarro Valverde R, Rosillo Castro D. Valoración del nivel de conocimientos y su adecuación en materia de RCP en el personal sanitario de los servicios de urgencias hospitalarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. *Enfermería Global*. 2015;14(3):230.
4. Castillo-García J, Abad-Torrent A, Racoba-Zoff G, Castillo-Monsegur J. Percepción de los profesionales sanitarios del Hospital Sant Llorenç de Viladecans sobre sus conocimientos y habilidades en reanimación cardiopulmonar. *Enfermería Clínica*. 2006;16(1):39-43. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/s1130-8621\(06\)71176-7](https://doi.org/10.1016/s1130-8621(06)71176-7).
5. Kangasniemi M, Stievano A, Pietilä AM. Nurses' perceptions of their professional rights. *Nursing Ethics*. 2013;20(4):459--469.
6. International Liaison Committee on Resuscitation. International Liaison Committee on Resuscitation [Internet]. 2024. Disponible en: <https://www.ilcor.org/>.
7. Varughese S, D'Silva B. Knowledge and Perspective on CPR Among Staff Nurses. *IOSR Journal of Nursing and Health Science*. 2018;7(1):12--14. Disponible en: <http://www.iosrjournals.org>.
8. Lazo M. Nivel de conocimiento y aptitudes de la reanimación cardiopulmonar en trabajadores. *Rev Enfermería del Trab*. 2017;4(4):4--109.
9. Shrestha S, Shrestha R, Karmacharya RM, Ranjit S. Knowledge on American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation among the Nurses Working at University Hospital, Kavre. *Kathmandu University Medical Journal*. 2020;18(2):14-18. Disponible en: <https://doi.org/10.3126/kumj.v18i2.33220>.
10. Tomas N, Kachekele ZA. Nurses' Knowledge, Attitudes, and Practice of Cardiopulmonary Resuscitation at a Selected Training Hospital in Namibia: A Cross-Sectional Survey. *SAGE Open Nursing*. 2023;9. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/23779608231216809>.
11. Gospodarczyk N, Gospodarczyk A, Marczewski K, Widuch M. PAIN TREATMENT IN THE PRACTICE OF PARAMEDICALS. *Emergency Medical Service*. 2022;9(4):245-251. Disponible en: <https://doi.org/10.36740/emems202204106>.
12. Elsayed R, Sayyed J, Hussein E, Abd Elmeguid N. Effect of Structured Cardiopulmonary Resuscitation Training Program on Nursing Competence. *Mansoura Nurs J*. 2021;8(3):137--147.
13. Oh S, Gu M, Sok S. A Concept Analysis of Nurses' Clinical Decision Making: Implications for Korea. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(6):155--161.
14. Amoako-Mensah E, Achempim-Ansong G, Gbordzoe N, Adofo C, Owusu Sarfo J. Perceptions of nurses regarding quality of adult cardiopulmonary resuscitation in Ghana: a qualitative study. *BMC Nurs*. 2023;22(1):1--9.
15. Hamilton R. Nurses' knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training. *J Adv Nurs*. 2005;51(3):288--297.

16. Ahmed S, Ismail I, Lee K, Lim P. Systematic review on knowledge and skills level among nurses following cardiopulmonary resuscitation (cpr) training. 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-951043/v1>.
17. de Araujo N, de Araújo R, Moretti M, Palandri Chagas A. Nursing training and retraining on cardiopulmonary resuscitation: a theoretical-practical intervention. *Rev da Esc Enferm*. 2022;56:1--9.
18. Liu H, Huang H, Li M, Mao P, Zhang A, Sun Y. The Effect of "Online–Simulation–Bedside" Three-Step Teaching Method in Team Cardiopulmonary Resuscitation Skills Training of Emergency Department and Critical Care Nursing Interns—An Analysis Based on Kirkpatrick Model. *J Nurs Manag*. 2025;2025(1).
19. Fenzi G, Alemán-Jiménez C, López-Ferrándiz L, Leal-Costa C, Díaz-Agea JL. Enhancing Cardiopulmonary Resuscitation Training: An Interprofessional Approach With Undergraduate Medicine and Nursing Students Using Self-Learning Methodology in Simulated Environments (MAES)—A Qualitative Study. *Journal of Nursing Management*. 2024;2024(1). Disponible en: <https://doi.org/10.1155/jonm/9470402>.
20. Khaledi A, Ghafouri R, Anboohi SZ, Nasiri M, Ta'atizadeh M. Comparison of gamification and role-playing education on nursing students' cardiopulmonary resuscitation self-efficacy. *BMC Medical Education*. 2024;24(1). Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05230-7>.
21. Falahan SN, Habibi E, Kamyari N, Yousofvand V. Impact of virtual problem-based learning of cardiopulmonary resuscitation on fourth-year nursing students' satisfaction and performance: a quasi-experimental study. *BMC Medical Education*. 2024;24(1). Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05375-5>.